

УДК 347.5

ББК 67

Э. С. ВАНИЕВ

Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова

E. S. VANIEV

Crimean Engineering and Pedagogical University
the name of Fevzi Yakubov

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ЕВРЕЙСКОГО КОРОБОЧНОГО СБОРА В Г. БАХЧИСАРАЕ (1877–1881)

THE FEATURES OF LEGAL REGULATION OF LEVI JEW'S BOX TAX IN BAKHCHISARAY CITY (1877–1881)

Аннотация. В статье на основе архивных материалов и законодательства рассматриваются особенности взимания специального местного налога — еврейского коробочного сбора в конце 19 в. в период осуществления реформы местного самоуправления в г. Бахчисарае, когда полномочия бахчисарайского городского головы осуществлял И. Гаспринский. Анализируется его структура и место в системе местных налогов и сборов в г. Бахчисарае и Таврической губернии.

Актуальность проблематики. Еврейский коробочный сбор являлся важной частью дохода и пополнения городского бюджета г. Бахчисарае. В этом качестве он входил в систему проводимой бахчисарайской городской управой экономической и налоговой политики в регионе. Рассмотрение особенностей его взимания позволит лучше изучить принципы её практического осуществления на примере еврейской общины г. Бахчисарае.

Основная цель статьи. Цель статьи заключается в анализе юридических и организационно-управленческих решений, принятых и осуществленных местной властью г. Бахчисарае в сфере регулирования налоговых отношений с населением на примере её взаимодействия с еврейской общиной г. Бахчисарае.

Рассматриваемые проблемы. В связи с недостаточной изученностью проблемы правового

Abstract. In the article based on archive sources and legislation studying the features of legal regulation of special local duty — levi jew's box tax at the end of XIX cent. in the period of local government reform in Bakhchisaray city where I. Gasprinskiy was the city mayor. Analyzed its structure and the place in system of local duties in Bakhchisaray city and Taurida Governorate.

The main aim of the article. The aim of the article is the analysis of legal and organizational and managerial decisions, which was adopted and implemented by local authorities of Bakhchisaray city in the sphere of regulation of tax relations with the population using the example of its interaction with the jewish community in Bakhchisaray city.

The problems in question. Due to insufficient study about legal regulation of tax relations in Bakhchisaray city at the end of XIX cent. we need to give the definition of jew's box tax. Author understands it as a local special duty, which was collected of ethnically and confessionally identified category of

регулирования налоговых отношений в г. Бахчисарае в кон. 19 в., требуется дать определение еврейского коробочного сбора. Автор понимает под указанным сбором местный специальный налог, который взимался с нормативно установленной периодичностью с этнически и конфессионально определённой категории населения мещан (евреев) с целью использования его средств на удовлетворение хозяйственно-бытовых нужд местной еврейской общины, члены которой проживали на постоянной основе на территории административной единицы, в которой ими производилась его уплата.

Также, при анализе деятельности органов местного самоуправления в сфере взимания еврейского коробочного сбора, следовало произвести классификацию данного вида сбора. Было установлено, что он разделялся на общий (повсеместный) и частный (вспомогательный). Критерием такого разделения являлся способ его расхода на последующие нужды местной общины.

Кроме того, научный интерес представляет историко-правовой анализ действий, предпринятых местной властью в г. Бахчисарае в сфере регулирования налоговых отношений, а также результатов, к которым они привели в рассматриваемый исторический период.

Используемые методы. Для достижения поставленных целей, автором был использован комплекс общенаучных методов, а также таких специальных методов исследования, как сравнительно-правовой, формально-юридический и герменевтический методы.

Выводы. В статье автор установил, что административно-правовое регулирование взимания еврейского коробочного сбора в г. Бахчисарае в период 1877–1881 г.г., осуществлялось бахчисарайской городской управой. Оно отличалось положительной динамикой увеличения денежного капитала, собранного из средств этого сбора. И. Гаспринский создал эффективную систему его взимания, которая отвечала специфике местных условий. Она состояла из различных уровней и вовлекала в себя достаточно большое число лиц с нормативно установленным комплексом прав и обязанностей. Им был разработан комплекс организационно-контрольных мероприятий, способствовавший обеспечению правопорядка на местах при осуществлении сбора еврейского коробочного сбора, что позволяло соблюдать интересы местного самоуправления, и еврейской общины г. Бахчисараея.

Ключевые слова: налог, евреи, администрация, правопорядок, контроль.

population citizens (jew's) with the aim of using of it funds to meet the economic and domestic needs of the local jewish community

Using methods. To achieve the aims, the author used a set of general-scientific methods, as well as such special research methods as comparative legal, formal legal and hermeneutic methods.

Conclusions. The author has revealed that the legal regulation of levi jew's box tax in 1877–1881 A.D. in Bakhchisaray city was so effective. It was based on the system of assignments of roles each of participants of legal relations. This special local duty had its own structure, which responded to its functions — money filling of the local budget. The city power had the control and supervision authorities and didn't interfere in the process of collection of a fee. The jew's citizens had the right to submit petitions to the local government body with requests for the allocation of monetary sums from the collected budget, which were confirmed by inspection reports by authorized representatives of the local government. After approval from higher authorities, jew's were given the opportunity to spend the allocated funds to meet their needs.

Keywords: tax, jew's, administration, nomocracy, control.

ВВЕДЕНИЕ

С 18 в. евреи стали подданными Российской империи. С этого периода начала формироваться внутренняя политика государства в отношении данной этнической группы. В то же время, в Крыму евреи жили с давних пор, ещё со времён Крымского ханства.

Вторая половина 19 в. в Российской империи оказалась судьбоносной в отношении определения дальнейшей судьбы государства. Во внутренней политике она характеризовалась проведением ряда реформ сфер жизни общества и государства, в том числе — реформы местного самоуправления 1870 г.

В то же время это была эпоха, породившая многих выдающихся личностей, сыгравших важную роль в жизни страны. Достаточно вспомнить писателей Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и Ф. М. Достоевского; юристов А. Ф. Кони, В. Д. Спасовича, К. П. Победоносцева и др. Одной из таких личностей, впитавших дух своего времени, был И. Гаспринский. В 27 лет он возглавил в г. Бахчисарае местное самоуправление, вступив в должность городского головы.

Одной из его задач в качестве государственного служащего была реализация местной внутренней политики, частью которой были экономическая и налоговая политика. Он принял город в трудное для него время — городская казна была обременена достаточно большой суммой долга. Для его погашения и заботы о мещанах, И. Гаспринскому постоянно приходилось изыскивать средства поступления в местный бюджет.

Достаточно важным источником дохода стали поступления от еврейского коробочного сбора. Проблема правового регулирования его взимания и использования, а также взаимодействия бахчисарайской администрации с местной еврейской общиной достаточно малоизученна и вследствие

этого представляет историко-правовой научный интерес.

Проблема регулирования жизни евреев в Российской империи рассматривалась такими исследователями, как: А. П. Субботина, Ю. И. Гессен, И. Г. Оршанский, А. Д. Градовский, М. А. Рейснер, Н. М. Коркунов и др.

Отдельно, вопрос налогообложения евреев в Российской империи затрагивался также в работах Е. В. Абакумовой, М. С. Бейзера, Я. Брафмана, В. Егорова и др. Однако, в российской историко-правовой науке недостаточно внимания уделено изучению как юридических аспектов взимания в Российской империи коробочного сбора с евреев в целом, так и на территории Таврической губернии и г. Бахчисарая, в частности.

На основании изучения архивных материалов Государственного архива Республики Крым, автором осуществлена попытка рассмотрения юридических особенностей взимания коробочного сбора с евреев на территории г. Бахчисарая в конце 19 в. в период осуществления полномочий городского головы И. Гаспринским. Кроме того, автор попытался дать юридическое определение данного вида сбора.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использование герменевтического метода позволило с помощью анализа нормативно-правовых актов, распространяющихся на различные аспекты деятельности, связанной с еврейским коробочным сбором, дать определение этого вида налога. Синтетический метод позволил выделить его виды и определить структуру. Статистический метод позволил выявить динамику влияния взимания еврейского коробочного сбора на бахчисарайский городской бюджет. Формально-правовой метод позволил установить требования, выдвигаемые к местной администрации и сборщикам налога в сфере регулирования их взаимодействия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В г. Бахчисарае евреи находились на особом налоговом положении. В. Егоров считает, что «жизнедеятельность иудеев в Российской империи подверглась достаточно жёсткой регламентации, ввиду уникальности того положения, которое евреи в разное время занимали в российском обществе» [1, с. 25]. Они уплачивали специальный еврейский коробочный сбор (далее — ЕКС, авт.) в пользу местного бюджета. Как указала Е. Абакумова, «коробочный сбор уходил корнями во времена Древнего Израиля и представлял собой денежную замену многочисленным натуральным предоставлениям, предписанным Талмудом» [2, с. 81]. Ф. С. Кандель полагал, что правительство не желало отменять специальный еврейский налог [3, с. 121].

Правила взимания ЕКС также регулировались специальными нормативными актами: Высочайше утверждённым положением о коробочном сборе с евреев (далее — Положение о ЕКС, авт.) и Высочайше утверждённым положением о подчинении евреев в городах и уездах общему управлению с уничтожением еврейских кагалов (далее — Положение о подчинении евреев, авт.). Оба закона были приняты 19 декабря 1844 г. По мнению Н. Бюшковой и В. Егорова, «появление данных законодательных актов в один день свидетельствовало о том, что правительство стремилось к контролю финансово-экономического положения еврейских общин, а также к получению от евреев большей экономической выгоды» [4, с. 245].

Так, согласно ст. 1 Положения о ЕКС, данный сбор предназначался «на общественные потребности евреев», среди которых указывались, например: уплата общественных долгов, учреждение и содержание еврейских училищ, выплату пособий евреям, поступающим в земледельцы, благотворительность в пользу евреев¹.

В § 5 законодатель разделил ЕКС на два вида по критериям предметов и способов взимания:

- 1) общий (повсеместный);
- 2) частный (вспомогательный)².

В соответствии с § 6, общий сбор являлся обязательным в равной степени для всех еврейских общин³. Согласно § 8, общему сбору подлежали:

- убой скота на кашер (с каждой скотины);
- резание птицы на кашер (с каждой птицы);
- продажа кашерного мяса (с каждого фунта);
- пени, взыскания и штрафы за несоблюдение правил по общему коробочному сбору⁴.

На основании § 29, он устанавливался на 4 года⁵. § 46, предписывал, что данный сбор не взимался в случае осуществления транзитного провоза евреями мяса, сала или птицы⁶. § 47 запрещал внесение аванса в счёт общего коробочного сбора⁷.

Согласно § 10, частному сбору подлежали:

- процент с дохода от отдачи в найм принадлежащих евреям домов, лавок и амбаров;
- процент с промышленности евреев:
 - а) с продажи вина в корчмах и шинках, содержимых евреями в помещичьих селениях;
 - б) с держателей водочных и пивоваренных заводов у частных владельцев;
 - в) с держателей стеклянных заводов;
 - г) с держателей заводов для выделки разных изделий из меди и железа;
 - д) с держателей, занимающихся сидкой смолы и гонкой дёгтя;

тронный ресурс.] Точка доступа: https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php. Дата обращения: 06. 09. 2025 г. С. 876.

² Там же. С. 877.

³ Там же. С. 877.

⁴ Там же. С. 877.

⁵ Там же. С. 880.

⁶ Там же. С. 883.

⁷ Там же. С. 883.

¹ ПСЗ. Собр. 2. Т. 19. № 18545. Высочайше утверждённое положение о коробочном сборе с евреев [Элек-

- е) с содержателей салотопенных заводов;
- ж) с хозяев гуртов рогатого скота и овец;
- процент с денежных капиталов, остающихся после умерших евреев;
- сбор за ношение еврейской одежды (мужской и женской);
- пени и штрафы за нарушение правил по этому сбору⁸.

При этом, на основании § 7, ЕКС не подвергались предметы ветхозаветного верослужения, кроме шабатных свечей⁹ (свечный сбор), который в соответствии с § 9 предназначался исключительно на устройство еврейских училищ¹⁰.

Примечательно положение нормы § 3 данного нормативного акта, регламентировавшей, что сбор устанавливался в пользу той еврейской общины, в черте которой приобретался предмет, подлежащий сбору, но при этом к его уплате привлекалось любое лицо еврейской национальности, находившееся на момент сбора ЕКС в данной местности на постоянной или временной основе¹¹. Следовательно, законодатель обязывал уплачивать ЕКС любого еврея, хотя бы он останавливался на однодневный ночлег на момент уплаты сбора — при этом, он мог в дальнейшем и непосредственно не воспользоваться выгодами от дальнейшего использования денежной суммы, собранной уполномоченным лицом в кассу ЕКС.

В п. 2 § 3 Положения о подчинении евреев законодатель возлагал на городские думы, ратуши или магистраты обязанность заведывания как ЕКС, так и прочих расходов евреев¹². Кроме того, на основании § 11 Положения о подчинении евреев и § Положения о ЕКС органы местного самоуправления при взаимодействии с оседлыми и зажиточными членами еврейских общин,

а также при участии уездных стряпчих либо чиновников земской полиции были обязаны разработать и составить на каждое четырёхлетие приблизительный размер таксы ЕКС, которая должна была согласовываться с показателями численности населения еврейских общин, количества необходимых в данной общине и в целом по губернии расходов¹³. Для достижения поставленной цели в норме закона было предложено разделить еврейские общины на следующие классы в соответствии с показателями численности населения:

- 1 класс: от 500 душ и более;
- 2 класс: от 200 до 500 душ;
- 3 класс: от 100 до 200 душ;
- 4 класс: менее 100 душ.

При этом, чем ниже класс — тем, соответственно, и ниже размер таксы ЕКС¹⁴. В дальнейшем, составленные органами местного самоуправления таксы ЕКС по представлениям гражданских губернаторов подавались на утверждение генерал-губернатору¹⁵.

Специальной нормативной регламентации в § 14 подвергался сбор за ношение еврейской одежды. Было рекомендовано, чтобы его размер был усилен по сравнению с остальными видами сборов. Также, законодатель отдельно разделял одежду купцов и одежду мещан: для каждой из них устанавливался различный размер сбора. При этом, от уплаты сбора освобождались: все христиане, а также евреи до 10 лет и старше 60 лет¹⁶.

Анализ выше изложенного позволяет дать определение ЕКС. Он являлся местным специальным налогом, который взимался с нормативно установленной периодичностью с этнически и конфессионально определённой категории населения мещан (евреев) с целью использования его

⁸ Там же. С. 877.

⁹ Там же. С. 877.

¹⁰ Там же. С. 877.

¹¹ Там же. С. 877.

¹² Там же. С. 887.

¹³ Там же. С. 878, 889..

¹⁴ Там же. С. 878.

¹⁵ Там же. С. 878.

¹⁶ Там же. С. 879.

средств на удовлетворение хозяйственно-бытовых нужд еврейской общины, члены которой проживали на постоянной основе на территории административной единицы, в которой ими производилась его уплата.

Существенными признаками ЕКС являлись:

- его особая территория взимания, которая совпадала с административной территорией проживания и расселения еврейской общины. В данном случае — территория г. Бахчисарая;
- нормативно установленная периодичность взимания. Она равнялась 4 годам. Сроком на данный период, любое желающее лицо из числа еврейской общины, могло приобрести у органа местного самоуправления право выкупа суммы данного сбора путём её уплаты в местную казну с последующим истребованием внесённых денег у остальных членов общины. Как правило, в качестве такого лица выступал человек, уполномоченный самой общиной и пользовавшийся внутри неё большим доверием и уважением. Например, это мог быть староста или раввин данной общины. После истечения данного периода, в здании органа местного самоуправления производились новые торги на отдачу коробочного сбора в откупное содержание;
- особый этнический и конфессиональный состав субъектов налогообложения. Ими являлись евреи, исповедовавшие иудаизм;
- особый состав объектов налогообложения. Ими являлись:
 - а) объекты, принадлежащие евреям на праве собственности. Причём, из объектов, облагавшихся данным сбором, евреи должны были извлекать прибыль;
 - б) мясо животных, употреблявшихся евреями в пищу;
 - в) народная одежда евреев;
 - г) денежные пени и штрафы евреев, образовавшиеся в результате своевременной неуплаты коробочного сбора.

- особая целевая принадлежность средств налогообложения. Собранные денежные средства коробочного сбора были предназначены для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд еврейской общины и её членов.

§ 16 Положения о подчинении евреев предоставлял для них возможность избрания из своей среды сборщика налогов и его помощников¹⁷. Это полномочие возникло в случае отсутствия лица, пожелавшего взять коробочный сбор в откупное содержание.

В еврейской общине г. Бахчисарая таким сборщиком коробочного сбора являлся Е. Галкин. Его помощником был Ш. Д. Кизильштейн. § 19 вменял им в обязанность вести в исправности данные им местной администрацией налоговые документы: приходно-расходные тетради или книги¹⁸. §§ 24–25 Положения о ЕКС устанавливали обязанность сборщиков являться в думы или ратуши по истечении каждой половины года и представлять на ревизию местной администрации свои тетради, а также документы, удостоверяющие факт оплаты сбора установленными лицами. В случае установления уполномоченными от лица местной администрации лицами факта неуплаты сбора должниками, они обязывались законодателем составить о них особые ведомости¹⁹.

§ 60 разделял все расходы ЕКС на местные и губернские. Местные покрывались за счёт средств общего сбора, а губернские — за счёт средств вспомогательного сбора и частично — общего²⁰. В соответствии с § 61, местные расходы разделялись в соответствии со следующими критериями:

- по обязанностям еврейских обществ в отношении лежащих на них долгов и к казне:

¹⁷ Там же. С. 889.

¹⁸ Там же. С. 890.

¹⁹ Там же. С. 880.

²⁰ Там же. С. 885.

- 1) уплату процентов на окончательно утверждённые бессрочные долги;
- 2) уплату процентов на окончательно утверждённые срочные долги и часть капитала;
- 3) уплату государственных налогов, повинностей и других взносов в казну:
 - а) за бедных, престарелых и малолетних;
 - б) за увечных и убогих евреев, не имеющих средств к пропитанию и не способных ни к какой работе;
 - в) за выбывших.
- по постоянным общественным надобностям:
 - 1) издержки на содержание синагог, больниц, богаделен и общественных бань;
 - 2) платёж чинша за земли и плацы, занимаемые еврейскими общественными зданиями;
 - 3) замену некоторых натуральных повинностей с общества денежными и выполнение определённых общественных надобностей;
 - 4) содержание в школах бедных учеников, пособие неимущим и увечным и погребение бедных;
- по временным или случайным потребностям:
 - 1) учреждение новых общественных и благотворительных заведений;
 - 2) постройку и починку общественных зданий²¹.

Указанный перечень расходов ЕКС, по сути, нормативно закреплял тот порядок расходов сумм ЕКС, который уже существовал в еврейской общине на протяжении столетий [5, с. 5].

К числу губернских расходов § 63 относил:

- 1) издержки, нужные для переселения евреев на казённые и помещичьи земли;
- 2) уплату налоговых недоимок и долгов за те еврейские общества, где количество тех или других вышло бы из всякой со-

размерности с количеством местного коробочного сбора, и где его увеличение или раскладка оказались бы невозможными для жителей²².

После утверждения табелей и такс общего и вспомогательного коробочных сборов, а также заключения откупных контрактов, §§ 68–69 наделяли губернские правления контрольно-надзорными полномочиями в отношении городских дум и ратуш. Так, на основании § 68 думы и ратуши должны были наблюдать за исправным погашением долгов по означенным сборам, своевременностью присылок собранных денежных сумм в уездные казначейства и целевым использованием собранных средств в соответствии с годовыми сметами расходов, которые также должны были утверждаться главным губернским начальством.²³ § 69 обязывал губернские правления сообщать все нужные сведения и казённые палаты, которые в соответствии с § 27 снабжали шнуровыми книгами городские думы и ратуши и давали надлежащие предписания уездным казначеям²⁴. Дополнительно, § 71 предоставлял губернским правлениям возможность надзора за отправлением городскими думами и ратушами оставшихся в конце года после целевого расхода средств коробочного сбора денежных сумм в приказы общественного призрения для накопления процентов по этим суммам²⁵. Указанные средства законодатель также предполагал использовать для помощи еврейским общинам.

Кроме того, в соответствии с § 72 городские думы и ратуши наделялись обязанностью предоставления ежегодных отчётов по использованию сумм ЕКС. После обревизования полученных от сборщиков налоговых документов — тетрадей или реестров, за обе

²¹ Там же. С. 885.

²² Там же. С. 885–886.

²³ Там же. С. 886.

²⁴ Там же. С. 886.

²⁵ Там же. С. 887.

половины года, они должны были предоставить подлинники указанных документов на ревизию в казённую палату²⁶.

Необходимо также указать, что § 23 Положения о подчинении евреев предусматривал введение в органе местного самоуправления отдельных штатных единиц: бухгалтера и писаря, которые должны были заведывать делами евреев²⁷. В БГУ такие штатные единицы отсутствовали. Сбором ЕКС, как и прочих налогов, руководил М. Дремджи.

В целом, в российской научной литературе высказываются различные точки зрения по поводу влияния рассмотренных нормативно-правовых актов на дальнейшую жизнь и судьбу еврейской общины. Так, по мнению В. Егорова, «законодательство о евреях эпохи правления Александра II было нацелено на либерализацию положения еврейского населения» [1, с. 23]. А. К. Тихонов считал, что Высочайше утверждённое положение о подчинении евреев в городах и уездах общему управлению с уничтожением еврейских кагалов от 19 декабря 1844 г. было важнейшим законодательным актом о евреях в период царствования Николая I [6, с. 331].

В то же время, Л. Р. Романовская указала, что передача функций кагалов городским думам и ратушам означала подчинение управления в еврейских общинах всегосударственному единообразию [7, с. 211]. С. М. Дубнов заметил, что «появление Высочайше утверждённого положения о подчинении евреев в городах и уездах общему управлению с уничтожением Еврейских кагалов от 19 декабря 1844 г. должно было бы привести к упразднению самой общины вне тесных пределов синагогального прихода, если бы одновременно последовало полное податное уравнивание еврейского населения с христианским» [8, с. 92].

Я. Брафман отметил, что с 1844 г. пре-

кращается официальная история кагала и самое слово «кагал» снимается со скрижалей русского закона [9]. По мнению М. Бейзера, упразднение кагалов было характерной чертой правления императора Николая I, который преследовал всякое инакомыслие в стране, стремясь превратить её в казарму [10].

На практике, правовое регулирование взимания ЕКС в г. Бахчисарае осуществлялось следующим образом. Согласно данным сметы о доходах и расходах по бахчисарайскому ЕКС на 1879 г., то бахчисарайской еврейской общиной на четырёхлетие 1877–1881 г.г. было запланировано: бюджет доходов — 260 р. 89 $\frac{1}{4}$ коп. и бюджет расходов — 80 р. 28. При этом, согласно ведомости БГУ от 22 марта 1878 г. об оборотах ЕКС по г. Бахчисараю за 1878 г. было указано, что к 1878 г. на еврейской общине г. Бахчисарая имелись долги на сумму 102 р. 36 к. и остаток 159 р. 2 $\frac{1}{4}$ к. При этом, в 1878 г. было израсходовано: по сметам — 5 р. 71 к.; по особым разрешениям — 2 р. 42 к. 30 К 1 января 1879 сумма недоимок осталась неизменной, а капиталов, не имеющих назначения — 3 р. 47 $\frac{1}{4}$ к.; капиталов, имеющих определённое назначение — на 147 р. 41 к. 31

В примечаниях к данным ведомостей специально оговаривалось, что на бахчисарайском еврейском обществе отсутствовали срочные и бессрочные долги, казённые взыскания, а также податные недоимки. При этом, на мещанах-евреях числился государственный земский сбор в размере 1 р. 29 к. 32

В соответствии с количественными показателями ведомостей, а также на осно-

²⁶ Там же. С. 887.

²⁷ Там же. С. 890.

²⁸ ГАРК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 74. Дело бахчисарайской городской управы о доходах и расходах бахчисарайского еврейского коробочного сбора 1879-1881 г.г. Л.л.2 об.-3.

²⁹ Там же. Л. 10 об.

³⁰ Там же. Л. 11.

³¹ Там же. Л. 11.

³² Там же. Л. 11.

вании отзыва генерал-губернатора Таврической губернии А. А. Кавелина от 10 марта 1879 г., БГУ вынесла решение от 22 июня 1879 г. об отчислении из суммы дохода, оставшейся за 1878 г. в размере 150 р. 89 $\frac{1}{4}$ коп., 10% в общий по губернии запасной капитал, что составляло 15 р. 10 к.³³ Эта сумма сначала была выписана в расход из суммы коробочного сбора в размере 150 р. 89 $\frac{1}{4}$ коп. в общий по губернии запасной капитал 15 р. 10 к., а затем записана на приход и показана по счетам запасным капиталом.

На присланные документы 16 июня 1879 г. от Таврического губернского правления поступило замечание о том, что в них не было показано поступлений дохода от коробочного сбора. На это в БГУ 13 июля 1879 г. ответили, что таких поступлений в указанный период не было в связи с оставлением арендатором коробочного сбора своего сбора и учреждением бывшей городской думой хозяйственного управления, доходы едва могли пополнить расходы. Также уведомлялось, что БГУ предъявила иск в мировые учреждения о взыскании с арендатора денег по контракту³⁴.

Расход средств ЕКС в г. Бахчисарае производился в соответствии с разрешениями органов местного самоуправления в лице БГУ на основании заявлений заинтересованных лиц из числа местной еврейской общины. Например, 16 сентября 1879 г. духовное правление бахчисарайской еврейской синагоги в лице помощника раввина Д. Кизильштейна обратилось в БГУ с прошением о разрешении о выделении средств ЕКС в размере 160 р. на ремонт здания синагоги³⁵. Однако, поданное на основании нормы закона обращение в орган местного самоуправления неожиданно обернулось скандалом, в центре которого оказались члены общины бахчисарайских евреев.

1 ноября 1879 г. на имя синагоги был дан ответ за подписью городского головы И. Гаспринского, в котором указывалось, что ещё 1 марта 1874 г. БГД удовлетворила прошение бахчисарайского купца 2 гильдии Я. Медведева о выдаче по подписке 8 бахчисарайских евреев займа из суммы коробочного сбора в размере 100 р. сроком на 1 год, который не был возвращён по настоящее время вместе с процентами в размере 6% с 1 р. по день уплаты основного долга³⁶. В связи с вышеизложенным, просителям было отказано до момента погашения существующего на еврейской общине долга³⁷.

Причём, по справке БГУ оказалось, что ещё 1 июля 1873 г. старостой бахчисарайской еврейской синагоги Я. Медведевым был подан в БГД общественный приговор еврейского общества г. Бахчисарая с прошением о выдаче 125 р. из наличных сумм коробочного сбора на ремонт и перестройку молитвенной школы и купальни. БГД отправила соответствующий запрос в Таврическое губернное правление, которое 13 августа 1873 г. ответило, что для получения разрешения на использование этой суммы, исполняющему должность Новороссийского и бессарабского генерал-губернатора необходимо доставить сведения о том, принадлежат ли требуемые 125 р. к числу доходов, предполагаемых к поступлению по бахчисарайскому коробочному сбору за текущий год, или же они образовались из остатка от доходов прежних лет. 17 августа 1873 г. БГД ответила правлению, что 125 р. являются остатком от доходов прежних лет. 11 марта 1874 г. из правления пришло предписание, в котором указало, что по данному вопросу МВД Российской империи входило в сношение с Министерством финансов, которое 19 января 1874 г. ответило, что не может поддержать такую выдачу, поскольку отпуск денег из остат-

³³ Там же. Л. 13 об.

³⁴ Там же. Л.л. 18-19.

³⁵ Там же. Л. 31.

³⁶ Там же. Л. 50.

³⁷ Там же. Л. 31 об.-32.

ков коробочного сбора на общественные надобности еврейских обществ не предусмотрен нормами Положения о коробочном сборе. Это решение было доведено до ведома еврейской общины г. Бахчисарая 16 апреля 1874 г.³⁸

В то же время, не дожидаясь окончания рассмотрения своего запроса, 1 марта 1874 г. Я. Медведев подал в БГД выше указанное прошение о выдаче в залог 100 р. за подписью 8 евреев с условием, что в случае отказа в прошении о выдаче 125 р., они вернут 100 р. по первому требованию. 12 июля 1876 г. бахчисарайское городское полицейское управление (далее — БГПУ, авт.) приняло к производству дело по иску БГД о взыскании указанной суммы³⁹. 6 ноября 1879 г. БГПУ подало рапорт в БГД, в котором указало, что подписанты отказались платить сумму долга, поскольку, по их мнению, они не брали денег для собственной надобности, и лично не считали себя обязанными к уплате долга⁴⁰. Однако, долг с пеней в размере 102 р. 36 к. были уплачены лишь 6 июля 1881 г.⁴¹

При этом, к вопросу о ремонте еврейской синагоги местная администрация вернулась 27 сентября 1879 г. Бахчисарайским городским головой И. Гаспринским было дано поручение хозяйственному члену БГУ произвести осмотр фактического состояния помещения и составить на его основании акт осмотра. Документ был подан 16 октября 1879 г. Вследствие осмотра, М. Дремджи пришёл к выводу, что в негодность пришла купальня при синагоге. На ремонт им было предложено выделить 75 р. 30 к. серебром⁴². Решение было поддержано на заседании БГУ 12 ноября 1879 г. за подписью городского головы И. Гаспринского⁴³. Однако, выдача сумм не была

осуществлена в связи с отказом Таврического губернского правления в выдаче денег.

Представив по запросу этого правления смету о доходах и расходах бахчисарайского ЕКС за 1879 г., БГУ 25 февраля 1880 г. вновь просила Таврическое губернское правление разрешить выделить хотя бы 73 р. 18 к., поскольку эти деньги были собраны управой хозяйственным образом⁴⁴. На это обращение 8 июля 1880 г. Таврический губернатор А. А. Кавелин ответил, что, поскольку на содержание еврейской купальни остался неиспользованным расход за 1877-78 г.г. по 20 р. 12 к. в год, всего — 40 р. 24 к., то БГУ может вывести в расход эту сумму вместе с назначенными на эту цель за 1879 г. 20 р. 12 к., что составит в целом 60 р. 36 к., а недостающие 12 р. 82 к. могут быть ассигнованы по смете 1880 г.⁴⁵ Предложение Таврического губернатора нам представляется достаточно объективным с точки зрения уравнивания интересов губернской и местной власти и местной еврейской общины в целевом использовании специальных налоговых средств.

Также, помощник раввина бахчисарайской еврейской синагоги Д. Кизильштейн 21 мая 1880 г. вновь просил БГУ выдать старосте синагоги Ш. Кизильштейну 50 р. Просьба была удовлетворена местной администрацией, и деньги выданы под расписку старосты 28 мая 1880 г.⁴⁶

После утверждения БГУ сметы о доходах и расходах бахчисарайского ЕКС за 1880 г., 7 июля 1880 г. было дано указание еврейской синагоге о сборе с 10 членов местной еврейской общины, владеющей в г. Бахчисарае недвижимым имуществом, по 80 коп. за 1877-1880 г.г. На это предписание староста синагоги Ш. Кизильштейн 11 сентября 1880 г. ответил, что он может внести деньги только за себя лично, поскольку другие члены общины на его предложения об осу-

³⁸ Там же. Л.л. 59-60.

³⁹ Там жн. Л. 55.

⁴⁰ Там же. Л. 60 об.

⁴¹ Там же. Л. 51 об.

⁴² Там же. Л. 45.

⁴³ Там же. Л. 46.

⁴⁴ Там же. Л. 72.

⁴⁵ Там же. Л. 81.

⁴⁶ Там же. Л.л. 78-80.

ществлении платежей неоднократно уклонялись. БГУ распорядилась выслать должникам повестки об уплате налога с недвижимых имуществ, которые были разосланы в период 20 сентября по 5 декабря 1880 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренная проблематика правового регулирования взимания еврейского коробочного сбора в г. Бахчисарае в период исполнения И. Гаспринским обязанностей бахчисарайского городского головы позволила нам дать его определения. ЕКС являлся местным специальным налогом, который взимался с нормативно установленной периодичностью с этнически и конфессионально определённой категории населения мещан (евреев) с целью использования его средств на удовлетворение хозяйственно-бытовых нужд местной еврейской общины, члены которой проживали на постоянной основе на территории административной единицы, в которой ими производилась его уплата.

Он подразделялся на общий и частный. Денежные средства, собранные с повсе-

местного общего сбора, покрывали местные расходы по еврейскому коробочному сбору. Денежные средства, собранные с частного вспомогательного сбора, покрывали губернские расходы по данному сбору.

Местная власть ограничивалась законодателем контрольно-надзорными функциями в отношении сборщиков ЕКС, которые избирались из среды местной еврейской общины на четырёхлетие. Уполномоченные члены указанной общины имели право подавать ходатайства в орган местного самоуправления — городскую управу, с прошениями о выделе из собранного бюджета денежных сумм, которые подтверждались актами осмотра уполномоченными представителями местной власти. После одобрения со стороны высших инстанций евреи получали возможность расходовать выделенные средства на удовлетворение нужд этой общины. Результаты использования денежных средств еврейского коробочного сбора затем отражались в подробном отчёте, который хранился в архиве управы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Егоров В. В.* Политика российской государственной власти в отношении иудеев с 1855 по 1917 годы на материалах Нижегородской губернии — Нижний Новгород : Издательство «Дятловы горы», 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-905226-74-8. — EDN RSBVID.
2. *Абакумова Е. В.* Повинности евреев в Российской империи в конце XVIII в // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. — 2011. — № 4. — С. 79-87. — EDN OONJWR.
3. *Кандель Ф. С.* Очерки времён и событий из истории российских евреев. Ч. 2. — Иерусалим: Тарбут, 1990. — 490 с.
4. *Биюшкина Н. И., Егоров В. В.* Высочайше утверждённое положение о подчинении евреев в городах и уездах общему управлению с уничтожением еврейских кагалов от 19 декабря 1844 г. как важнейший источник регулирования самостоятельности еврейской общины // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия «Право». — 2013. № 2 (1). С. 243–246.

5. Гессен Ю. И. Страницы из истории общественного самоуправления евреев в России // Книжки Восхода. 1903. — № 1–2.
6. Тихонов А. К. Законодательная эволюция решения «еврейского вопроса» на территории западного края в XIX — начале XX в. // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. Вып. 4 / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2009. — С. 328–335.
7. Романовская Л. Р. Иноверцы в Российской империи (историко-правовое исследование): Дис... канд. юр. наук: 12.00.01. Н. Новгород, 2006. — 259 с.
8. Дубнов С. М. Новейшая история евреев. — СПб.: Центральная Типолит. М. Я. Минкова, 1914. — 188 с.
9. Брафман Я. Книга Кагала. Ч. 1–2: (Всемирный еврейский вопрос). Ч. 1 / Под ред. Я. Брафмана. — СПб.: тип. С. Добродеева, 1888, 1888. — XVI, 373 с.
10. Бейзер М. С. Евреи в Петербурге [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://jewhist.ru/russ/russ000_04.htm (Дата обращения: 28.10.2025).

REFERENCES

1. Egorov V. V. The Russian state politic about jew's (based on sources of Nizhniy Novgorod region): monography. — Nizhniy Novgorod: "Dyatlov's mountains", 2021, 368 p. EDN: RSBID
2. Abakumova E. V. The jew's duties in Russian Empire at the end of XVIII cent. // Bulletin of Moscow University. — 2011, Ser. 11. Law, No. 4, P. 79–87. (In Russ.)
3. Kandel F. S. The essays about history of Russian jew's. P. 2. — Ierusalim: Tarbut, 1990, 490 p.
4. Biyushkina N. I., Egorov V. V. The highest approved regulation on the subordination of Jews in cities and districts to general governance with the destruction of jewish kahals at 19 December 1844 year as the most important source of regulation of the independence of the jewish community // Bulletin of Nizhniy Novgorod University. Series "Law". — 2013, No. 2(1), P. 243–246. (In Russ.)
5. Gessen Y. I. The pages of jew's public self-government in Russia // Books of East. — 1903, No. 1–2.
6. Tikhonov A. K. The legislative evolution of "jewish question" solving on the territory in west region at XIX — beg. XX cent. // Works of history faculty of Byelorussian state University: science digest. — Issue 4. — Minsk: BSU. — 2009, P. 328–335.
7. Romanovskaya L. R. The gentiles in Russian Empire (historical-law investigation). — Nizhniy Novgorod, 2006, 259 p.
8. Dubnov S. M. The new history of jew's. — SPb: M. Y. Minkov's central tyopolitography, 1914, 188 p.
9. Brafman Y. The book of kagal. The world jewish question. — P. 1. Spb.: tip. S. Dobrodeeva, 1888, 1888, XVI, 373 p.
10. Beyzer M. S. The jew's in Peterbourg. URL: http://jewhist.ru/russ/russ000_04.htm

Информация об авторе

ВАНИЕВ ЭЛЬДАР СЕРВЕРОВИЧ

к.ю.н., старший научный сотрудник отдела истории Крыма НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма, Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, г. Симферополь
e-mail: poyas-orion@mail.ru

About the author

ELDAR S. VANIEV

Cand. Sci. (Law), Senior Researcher, Research Institute of the Crimean Tatar Philology, History and Culture of Crimean Ethnic Groups, Fevzi Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol
ORCID: 0000-0003-0358-3582

Статья поступила в редакцию 20.11.2025; одобрена после рецензирования 13.12.2025; принята к публикации 30.12.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 20.11.2025; approved after reviewing 13.12.2025; accepted for publication 30.12.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.